

РОЛЬ ВООБРАЖЕНИЯ В ОБУЧЕНИИ

Каримов Намаз Мамасалиевич

Старший преподаватель кафедры Русской литературы и методики её преподавания
ДжГПУ

Каримова Зулфия Одилжановна

Преподаватель кафедры Русской литературы и методики её преподавания ДжГПУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6902262>

Аннотация. В статье рассматривается как задействовать воображение учащихся для лучшего усвоения учебного материала. Многие преподаватели считают эту задачу второстепенной или слишком трудоемкой. Чтобы вызывать эмоциональную реакцию аудитории, преподаватель должен определить для себя, что в его предмете может вызывать эмоциональный подъем. Яркие образы способствуют запоминанию, ощущение изумления подогревает любопытство, а любопытство толкает к исследованию. Скука – злейший враг учения, поэтому надо менять формат занятий, выстраивать занятие как увлекательный рассказ с яркими деталями.

Ключевые слова: воображение, фантазия, эмоции, хобби, чувство изумления, когнитивное мышление, абстрактное мышление, положительная энергия, источник.

THE ROLE OF IMAGINATION IN TEACHING

Abstract. The article discusses how to use the imagination of students for better assimilation of educational material. Many teachers consider this task to be secondary or too time consuming. In order to evoke an emotional reaction from the audience, the teacher must determine for himself what in his subject can cause an emotional rise. Vivid images promote memory, a sense of amazement fuels curiosity, and curiosity encourages exploration. Boredom is the worst enemy of learning, so you need to change the format of the classes, build the lesson as a fascinating story with vivid details.

Keywords: imagination, fantasy, emotions, hobby, sense of amazement, cognitive thinking, abstract thinking, positive energy, source.

ВВЕДЕНИЕ

Лучший способ воодушевить учащихся и вызвать у них интерес к учебному процессу – это пробудить их воображение. Существует множество приемов, позволяющих преподавателям задействовать фантазию учеников на каждом, даже самом обычном, занятии.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Конечно, иные учителя возразят, что приемы, рассчитанные на работу воображения, могут отвлечь от основной задачи образования – привить учащимся определенные знания и навыки в области гуманитарных и естественных наук. Но в действительности воображение – движущая сила познания. Что бы вы ни преподавали, если вам удалось подключить воображение аудитории, это ускорит учебный процесс. Пробуждая фантазию, вы пробуждаете и эмоции учащихся, а они всегда идут рука об руку.

“Любое знание... это продукт людских надежд, страхов и страстей. И вдохнуть в это знание жизнь... можно в первую очередь с помощью эмоций, которые дали ему жизнь изначально””.

Чтобы учащиеся прочно усвоили новый материал, учитель должен вдохнуть в него жизнь. Фантазия идеально дополняет “три главных многоцелевых когнитивных инструмента: язык, грамотность, теоретическое мышление”. У преподавателей, отводящих воображению центральную роль в учебном процессе, больше заинтересованных и вовлеченных учеников; эти ученики показывают лучшие результаты на экзаменах.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Языковые приемы и игра

Умение увлекательно рассказывать играет первостепенную роль во всех устных культурах. Рассказывайте на уроках больше историй, чтобы пробудить в учащихся образное и эмоциональное восприятие предмета. Представьте себе свой урок как увлекательное повествование и, планируя его, поставьте перед собой четыре вопроса: 1) Что в этой теме может вызвать эмоциональный отклик? 2) Что пробудит любопытство? 3) В какой форме лучше изложить содержание, чтобы увлечь аудиторию? 4) Как воздействовать на эмоции учащихся, чтобы пробудить их воображение?

“Воображение может быть «рабочей лошадкой» учебного процесса, если мы запрежем его для выполнения важных образовательных задач”.

Для обучения на начальных этапах очень важно использовать в первую очередь следующие языковые средства:

Метафоры.

Этот когнитивный инструмент помогает наглядно разъяснить одно понятие посредством какого-то другого. Метафора вообще существенный компонент нашей умственной деятельности. Именно мастерское владение метафорой принесло бессмертную славу Уильяму Шекспиру. Не скупитесь на метафоры. Обращайте на них внимание аудитории – пусть учащиеся анализируют метафорические сравнения, делятся друг с другом интересными оборотами и создают свои собственные.

Пары противоположностей (бинарные оппозиции).

Чтобы лучше изучить окружающий мир, люди, и в особенности дети, распределяют предметы и понятия по парам противоположностей: “хороший – плохой, высокий – низкий, земля – небо, горячий – холодный” и так далее. Как отмечает психолог Бруно Беттельгейм, дети привносят порядок в свой мир, разделяя все на противоположности. Бинарные оппозиции ярко выражены и в детской литературе: в сказке о Гензеле и Гретель, например, представлена оппозиция “трусость – смелость”, а в “Золушке” – “тщеславие – скромность”. Умелое использование бинарных оппозиций повысит эффективность учебного процесса.

Ритм, рифма, рисунок речи.

В природе нас всегда привлекает все ритмичное, упорядоченное – например то, как шумят волны, набегая на прибрежный песок. Человечество давно поняло: чтобы информация лучше запоминалась, ее нужно изложить в ритмической или рифмованной форме. С глубокой древности и до наших дней “упорядоченная речь” остается важным средством передачи идей. Попробуйте вместе со своей аудиторией сочинить стихи, которые будут передавать изучаемую вами информацию в сжатом виде. Предложите ученикам улучшить ваши рифмы или составить свои собственные.

Шутки и каламбуры.

“Наполеон стоял и думал: ко злу дорога широка. На поле он стоял и думал: козлу дорога широка”. Даже этот пример, лучше воспринимаемый на слух, чем на письме, ясно показывает, насколько шутки оживляют речь. Юмор – полезнейший инструмент преподавателя, ведь классная комната – это пространство для устного общения. Игра слов – как, например, приведенный выше каламбур – позволяет доставить радость и в то же время сконцентрировать внимание на возможностях языка. Те учащиеся, которые интересуются языком, уже в средних и старших классах школы приобретают “метакогнитивное чутье”, существенно стимулирующее их интеллектуальное развитие.

Мысленные образы.

Слова создают мысленные образы, хотя слово “образ” не совсем точно: ментальный образ далеко не всегда имеет отчетливый зрительный аналог (так дело обстоит, к примеру, с образом слова “запах”). Чем ярче и выразительнее речь, тем больше образов она вызывает в умах слушателей. Это можно, разумеется, использовать и в учебном процессе: чем необычнее образы, тем дольше они задержатся в памяти учащихся. Когда вы разъясняете какое-нибудь понятие или теорию, добавьте живых, ярких деталей, чтобы материал лучше запоминался.

Обсуждение других людей.

По мнению антропологов, сплетни были той средой, в которой изначально развивался язык. Пересуды, сплетни как разновидность бытового нарратива, вероятно, древнейший из устных инструментов познания. Вовлеките аудиторию в учебный процесс обсуждением интересных фактов и слухов из жизни выдающихся людей, ученых, исследователей, писателей.

“Занимательная история – одно из наиболее эффективных средств кодирования важной социальной информации в хорошо запоминающейся форме””.

Преподаватели прекрасно знают, что игры увлекают учащихся, раскрепощают их ум. Они с интересом включаются в такую игру, где нужно применить фантазию, создают в своем воображении целые миры. Ученики, в особенности младшего возраста, с удовольствием берутся представлять вымышленных персонажей и с восторгом следуют сложнейшим правилам. Используйте образовательный потенциал игры: устраивайте поисковые, исследовательские, соревновательные игры. Практически из любого урока можно сделать ролевую игру – так чтобы учащиеся делились на команды и распределяли роли. Это поможет им почувствовать более глубокую связь с изучаемым предметом.

“Умение следить за ходом рассказа имеет ключевое значение для эффективного обучения и для усвоения практически любого предмета из учебной программы””.

Разгадывая загадки и тайны, мы развиваем интеллект и приобретаем новые знания. Учащиеся должны понять: как бы много – по их мнению – они ни знали, всегда есть куда идти дальше. Эта идея должна мотивировать их на то, чтобы продолжать поиски.

Грамотность и упорядоченные знания о мире

Маленькие дети совсем не реалисты: они живут в своем собственном, вымышленном мире и верят в Деда Мороза. Когда же им исполняется семь или восемь лет, они вступают в фазу грамотности. Из основных средств, которые есть в распоряжении учителя для того, чтобы стимулировать получение знаний о мире, можно назвать такие:

Чувство реальности.

В раннем возрасте сказка принимается за чистую монету: дети не ставят под вопрос существование волшебных гномов и не сомневаются в том, что человека можно с помощью колдовства превратить в карлика. Но подрастая, они уже требуют от книг и фильмов правдоподобия и логической последовательности – такой, как, например, в фильме “Звездные войны”. Это обусловлено усилением чувства реальности и укреплением контакта с ней. По мере взросления и появления знаний о мире дети отвергают воображаемые миры. Чтобы поразить воображение подростков, учитель должен переплести вымысел с логикой реальности.

Пределы человеческого опыта и границы реальности.

Когда воображаемый мир в сознании ребенка уступает место реальному, его начинает привлекать вопрос о границах этого мира и о пределах возможностей. Этим и объясняется, почему дети с таким интересом зачитываются “Книгой рекордов Гиннеса”. Такие факты, как, например, “наибольший груз, который когда-либо был поднят зубами”, помогают им оценить подлинные масштабы окружающего мира. Используйте стремление учеников увидеть границы реальности – излагая свой предмет, сосредоточьте их внимание на всем, что экстраординарно или выделяется из общего ряда.

Отождествление с героями.

В возрасте 10–11 лет дети уже опутаны густой сетью правил и норм, которые им диктуют родители, школа, общество. Это и расписание автобусов, и школьный распорядок, и требования учителей, и наставления родителей, и дресс-код. Отождествление себя с героями, которые разрывают цепи, сковывающие других людей, помогает подросткам смириться с правилами, которые их ограничивают. При этом качества, воплощаемые героями, привлекают их даже больше, чем сами эти герои. Найдите возможность “героизировать” как можно больше компонентов учебного процесса.

Чувство изумления.

Многое в природе: панорама с вершины горы, алый закат, струи водопада, бесконечное звездное небо – заставляет нас удивляться и изумляться. Восхищение, которое у нас вызывает природа, – важнейший стимул к исследованию. Изумление подогревает любопытство. Выражение “любопытным представляется тот факт...” крайне часто встречается в научной речи. Старайтесь как можно чаще вызывать у учащихся любопытство – демонстрируйте удивительные вещи и вместе их анализируйте.

Хобби и коллекционирование.

Не многие преподаватели уделяют внимание хобби своих учеников. Дети всегда чем-то увлекаются, что-то коллекционируют – на эти занятия они тратят больше интеллектуальной энергии, чем на что бы то ни было. Но преподаватели, как правило, этот потенциал задействовать и не пытаются. А между тем можно извлечь выгоду из интереса учеников к коллекционированию, предложив им, например, оформить в классе плакаты по узким разделам внутри какой-то большой темы. Это могут быть “самые крупные птицы”, “самые красивые птицы”, “самые экзотические птицы”, “самые опасные птицы” и так далее.

Идеализм и склонность к протесту.

Всем детям интересно примерять на себя роли взрослых, которые им предстоит играть в будущем. При этом они часто выражают протест против этих ролей: взрослые, в их глазах, в ответе за происходящее в мире зло. Многие подростки стремятся вести себя как взрослые – но это стремление идеализировано, оторвано от действительности. Обсудите с учениками, какие общественные нормы могут препятствовать достижению идеальных целей, расскажите о жизни людей, которые успешно преодолели все условности.

“В наше время, когда результаты обучения измеряются баллами за тесты, может показаться, что развитие воображения у учащихся – это роскошь, которую учитель едва ли может себе позволить””.

ОБСУЖДЕНИЕ

Скука – злейший враг обучения.

Скучать учащиеся начинают в первую очередь тогда, когда материал кажется им знакомым и привычным. Сделать занятие максимально интересным и захватывающим – дело, конечно, непростое, но нужное, ведь неизменяющийся характер аудиторных занятий может отбить интерес даже у самых энергичных, целеустремленных учеников. Один из способов оживить урок – радикально изменить форму подачи материала. Например, на занятии по физике учительница может сыграть роль Марии Склодовской-Кюри и рассказать об ее открытиях как бы от лица самой Кюри.

Теоретическое мышление

К 15 годам подростки все более сложно и абстрактно мыслят. Вот основные когнитивные средства для развития теоретического мышления:

Понимание абстрактной реальности.

По мере взросления возрастает способность постигать абстрактные понятия. Помогайте ученикам развивать ее. Говорите с ними на языке теоретического мышления. Этимологический словарь даст вам возможность показать происхождение важнейших терминов и понятий. Например, слово “социум” происходит от латинского socius – “товарищ”, а это слово, в свою очередь, обозначало человека, который делит с кем-то свой хлеб. Подобные обсуждения прививают интерес к языку науки.

Осознание себя как деятеля.

Старшеклассники все отчетливее понимают, что в мире они уже отнюдь не пассивные наблюдатели. Они начинают воспринимать себя как активных участников происходящего, как часть исторического процесса. Помогите им это чувство укрепить: предложите поработать на местных выборах или взять интервью у известного политика. Еще одно полезное упражнение: дайте им задание написать письмо какому-нибудь историческому персонажу.

Восприятие частного в общей перспективе.

Необходимая предпосылка абстрактного мышления – системный взгляд на вещи, способный переходить от частного к общему и рассматривающий события как часть единого целого, процесса или системы. Старшеклассники, овладевшие абстрактным мышлением, уже не смотрят на исторические события как на отдельные, разрозненные эпизоды – напротив, они рассматривают их как звенья в единой цепи причин и следствий. Например, открытие Колумбом Америки уже воспринимается ими как часть общей сложной картины, где все взаимосвязано: и финансовые вложения королевских семей, и

особенности европейской культуры. Всегда показывайте исторические события в широком контексте.

Поиск истины и авторитетов.

Абстрактное мышление предполагает стремление к познанию. Уже доказанные истины, даже общепринятые, молодые люди часто воспринимают с недоверием – им надо во всем убедиться самостоятельно. По мере того как они приобретают знания, в их оценках и последующих решениях появляется все больше нюансов. Учащимся, которые уже умеют мыслить абстрактно, требуется материал, который бы удовлетворял их интеллектуальное любопытство и соответствовал более высокому уровню организации ума.

Мир стремительно меняется. Мы живем в условиях жесткой конкурентной борьбы, и в будущем напряженность конкуренции будет только нарастать. Чтобы к этому подготовиться, нужно постоянно оттачивать в себе навыки творческого мышления. Образование не бывает оконченным – человек должен учиться всю жизнь. Чрезвычайно важна способность воспринимать новые знания, меняться самому.

Положительная энергия: от учителя к ученику

Для многих преподавателей активная работа с фантазией учащихся может показаться крайне сложной задачей. Учитель, желающий пробудить воображение учеников, должен вызывать у них эмоциональное отношение к любой теме, о какой бы он ни рассказывал. Такая задача многих ставит в тупик.

ВЫВОДЫ

“Меняйте формат урока так, чтобы учащиеся никогда не знали точно, чего им ожидать””.

На семинаре по методам преподавания с использованием воображения один участник спросил: “Не хотите ли вы сказать, что если дробь или знаки препинания не вызывают у меня бурю эмоций, то я не смогу быть хорошим учителем?” Ответ: нет, не сможете. Учитель должен с воодушевлением относиться к своему предмету и уметь затронуть те же струны и в душах учеников. Иначе материал будет лишен для них какого-либо реального значения.

“Работа с воображением учащихся – это не сладкий сироп к горькой пилюле учения; это сама суть образовательного процесса””.

Раскройте в своем предмете источник эмоций. Это придаст вам энергии, и вы передадите эту энергию своим ученикам, которые станут понимать и запоминать лучше и больше.

REFERENCES

1. Киран Иган. «Воображение в обучении»2021г.
<https://teletype.in/@bookstud/Xhe06sCzhJ9>
2. Дмитрий Чернышев. "Как люди думают" <https://teletype.in/@bookstud/Dh4k5bdS5rj>
3. Мараховский В, Буданова Н, МБОУ СОШ №4 г. «Я – педагог»
4. <https://infourok.ru/>